

HADISLARI ORQALI TALABALARDA TINGLAB TUSHUNISH ANGLASH QOBILYATINI RIVOJLANTIRISH

Kaziyeva Turg'unoy Tursunbayevna

p.f.f.d. dotsent

Andijon davlat pedagogika instituti,

Maktabgacha ta'lim kafedrasi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198923>

Hadislarning inson hayotidagi ahamiyati va o'рни beqiyosdir. Har bir hadisning o'z ma'nosini tushunib, o'rganib, biz uchun ulardan amalda foydalanishimiz g'oyat ahamiyatlidir. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga ona tili fanlarida matn taxlili uchun hadislardan foydalanish ham yuqori natija beradi. Hadis o'zi arabcha so'zdan olingan bo'lib, "xabar, gap, yangilik" degan ma'noni bildiradi. Islom dini ta'limoti asoslarini yorituvchi Qur'on Karimdan keyingi asosiy manba hadis hisoblanadi. Hadislarni to'plash va ularga muayyan tartib berish asosan VIII asrning ikkinchi yarmidan boshlanib, uni eng bilimdon, turli fan asoslarini mukammal o'rgangan, katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan kishi (muhaddis)lar tartibga solib bergan. VIII-XI asrlarda to'rt yuzdan ortiq muhaddis hadis ilmi bilan shug'ullangan. Hadislarda inson ma'naviy kamolotining mezoni, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, ilmiy bilimlarni qay darajada egallaganligi, o'z bilimi bilan artofdagilar va jamiyatga foyda keltiruvchi shaxs bo'lib etishishda muhim omildir deya ko'rsatiladi. Hadislar tarbiya manbai hisoblanadi. Hadislarni eshitib, tanishish, ko'rish, yodlash, mazmunini anglash, o'rganish orqali hayotimizda hadislardan ibrat olgan holda, ularni amalda hayotimizda qo'llab, ko'p o'zimizni tarbiyamizdagi kamchiliklarni tuzatishimizga yordam beradi. Bugungi kunda talabalarni bilim olishlari uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, o'qituvchining bilim, salohiyat va ko'nikmalarini yuqorilik darajasi muhim hisoblanadi. Ona tili darslarida hadislarni tanlash va talabalarni tarbiyaviy bilimlari bilan bir qatorda notiqlik madaniyatini rivojlantirishda foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yozma mani bilan bir qatorda audiosini eshitib yoki talabalarga bir biriga hadislarni aytib berish orqali ham tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Talabalar uchun tanlangan hadislar asosan o'qituvchi badiiy mahoratiga bo'g'liq hisoblanadi. Hadislarda insonning kamolotga erishishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar ifoda etilgan bo'lib, ushbu fazilatlar sirasiga o'zgalarga mehr-oqibat ko'rsatish, saxiylik, ochiq ko'ngillik, otaonani e'zozlash, hurmatlash, doimo ota-onalarimizni duolarni olish, ularni haqqiga duo qilish, ularni asrab-avaylash, o'рни kelganda ular uchun bizlardan faxrlanish tuyg'ularni yarata olishimiz, doimo yuzlarini yorug' qilish, qaddilarini biz sababli

baland tutish ,doimo hurmatlarni joyiga qo'yish, kattalar va qarindoshlarga nisbatan muruvvatli bo'lish, ularga mehrimizni bera olish, hurmatlarini joyiga qo'yish, ularga g'amxo'rlik qilish,kattaga hurmatda kichiklarga izzatda bo'lish kabilar muhim hisoblanadi. Undan tashqari o'z ona Vatanimizga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug'lash, halollik, poklik, do'stlik, oliyjanoblik, rahmshafqatlilik, kamtarlik, rostgo'ylik va vijdonlilik kabi xislatlar kiritiladi. Bundan tashqari, insonning o'zini yomon illatlardan tiyishi, yaxshilik sari intilishi kerakligi borasidagi pand-nasihatlar ham o'z aksini topganki, bularning barchasi Qur'oni Karimda qayd etilgan ko'rsatmalarga asoslanilgan va komil insonni shakllantirishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Hadislar mazmunan har bir mo'minning ishonchini, e'tiqodini mustahkamlaydi va shu bilan birga insonni ma'naviy kamolotga da'vat etadi. Bu kabi xislatlarni har birimiz o'zimizda shakllantirishimizga yana bir yordamchi manba, tarbiya manbalardan biri bu hadislarini amalda tatbiq etishimiz hisoblanadi. Hadislarda ibrat olinadigan jihatlar juda ham ko'p uchraydi. Bizning har bir qilgan yaxshi amalimiz, so'zlarimiz o'zimiz uchun ota - onamizga bildirilgan minnatdorchilik orqali faxr, hurmat, kabi tuyg'ularini uyg'otishga sabab bo'ladi. Hadislarda tarbiya mavzusiga doir hadislarini o'rganishimiz orqali biz o'zimiz ko'p narsalarni o'rganib olamiz. O'rgangan hadislarimiz ni hayotda amalda qo'llab har bir masalada, mavzularda , bir qancha xatoliklarimizni to'g'rilab olishga harakat qilamiz. O'rganganlarimizni boshqalarga o'rgatishga harakat qilamiz va tatbiq etamiz. Har bir kishining otaonasiga yaxshilik qilganidek, bolalariga ham yaxshilik qilishi shartligi, zero, inson bo'ynida ota-onaning haqqi bo'lganidek, bolaning ham haqqi borligi xususidagi g'oyalar Qur'oni Karimda ham, Hadisi sharifda ham uqtiradi Hadislarda kishilarning bir-biri bilan do'st, tinch-totuv yashashlari, o'zaro muruvvatli, mehrshafqatli bo'lishlari kerakligi haqidagi g'oya ham ilgari suriladi. Bu g'oya opasingil, aka-uka, qarindosh hamda qo'shnilar o'rtasida tashkil etiladigan muomala va munosabatlar mazmunining ochib berishga yo'naltirilgan hadislar mohiyatida aks etadi. Ma'naviy-axloqiy xislatlarga ega bo'lgan inson ota-ona, opa-singil, akauka va qo'shnilarga yaxshilik qiladi, bu yaxshilik ular o'rtasidagi totuvlikni keltirib chiqaradiki, pirovardida jamiyat taraqqiy etadi, tinchlik barqaror bo'ladi, aholi farovon hayot kechiradi. Shunday ekan, hadislar komil insonni shakllantirishda muhim manba bo'lib hisoblanadi.

